

Estudios

POLÍTICA Y NEGOCIOS EN TORNO A MENDIZÁBAL Y LA DESAMORTIZACIÓN. UNA PROPUESTA DESDE EL ANÁLISIS DE REDES

Ángel Ramón Del Valle Calzado

EN el siglo XIX, un selecto grupo de dirigentes políticos de diferente signo, incluido el principal legislador de la desamortización eclesiástica, Juan Álvarez Mendizábal, junto a un conjunto de hombres de negocios, casi todos ellos madrileños, utilizaron ésta, principalmente en Madrid y en diferentes provincias de la España interior, para labrarse una sólida posición económica y social.¹ Es una cuestión escasamente subrayada por la historiografía sobre la desamortización, pero más allá de este dato puntual, nuestro objetivo es abordar un reto al que hace tiempo nos animó el profesor Tomás y Valiente: el análisis del comportamiento de Mendizábal y de su círculo de financieros en el proceso que puso en marcha,² y el papel que jugó en la consolidación de las élites en la Revolución Liberal. En el presente estudio se abordan principalmente las compras en la primera etapa desamortizadora, la eclesiástica, en las actuales regiones de Castilla-La Mancha y de Madrid, aunque también se han incorporado las del resto del país y de la posterior etapa desamortizadora, la general, para ofrecer una visión más completa. Con tal fin, se ha utilizado nueva documentación que enriquece y detalla lo señalado por otros investigadores y que descubre informaciones hasta ahora no conocidas.³

La confusión entre intereses públicos y privados ha sido una constante en la historia, pero esto adquiere una nueva dimensión cuando los Estados liberales propugnan precisamente la separación de la “res publica” de los negocios particulares. Por el contrario, en el proceso de implantación del Estado liberal en la España del siglo XIX se produce un solapamiento continuo de lo público con lo privado. Buena parte de la clase política compaginaba los cargos públicos con sus afanes particulares. Políticos, banqueros y comerciantes capitalistas convivían en consejos de administración de diferentes empresas. No obstante, se ha tendido a dejar a un lado las conexiones entre los intereses económicos de la clase política y las medidas legislativas que los favorecen, cuando –según Piqueras– ni son ocasionales ni tangenciales y “ninguna de las grandes fortunas en el ochocientos” se formó de manera independiente, sin estar asociada al poder político.⁴ Por esta razón, queremos desglosar la manera en que los negocios particulares de los políticos se armonizaron con los de los banqueros y comerciantes capitalistas, y cómo el Estado fue una palanca para una significativa acumulación de capitales, facilitando la circulación de las élites, incorporando a las mismas nuevos elementos procedentes de otros sectores sociales.⁵

Para conseguir estos objetivos se parte de una herramienta teórica, la del análisis de redes, que no ha tenido gran predicamento en la historiografía contemporánea española,⁶ pero sí en la modernista,⁷ y cuenta con una larga trayectoria en la sociología, en la antropología o en la microhistoria italiana.⁸ Creemos que es necesario iniciar investigaciones basadas en el análisis de las relaciones entre individuos, en estudiar el proceso de forma-

ción de redes a través de las biografías colectivas de los actores.⁹ La teoría de las redes sociales puede ser una herramienta útil para indagar en el comportamiento de las élites en épocas de cambio histórico como es el caso, en pleno proceso de establecimiento del Estado liberal. Frente a otras categorías como “clase” o “grupo social”, la “red” es un concepto abierto y dinámico, que permite conocer la articulación de las élites liberales y su proceso de formación. En definitiva, y como defendía Mills, hay que investigar no sólo las características individuales de los miembros de las élites sino sus “redes de relaciones”,¹⁰ los lazos de los individuos, su capital relacional. Lo importante es que estudiamos, además de datos estadísticos, las acciones y experiencias de los hombres para descubrir las formas reticulares de las relaciones sociales en ámbitos en los que se entrecruzan aspectos económicos, políticos y sociales. Seguramente las redes de parentesco y patronazgo han constituido un objeto preferente de análisis por su relevante importancia,¹¹ pero no debemos dejar al margen las denominadas redes de intercambio recíproco, como la que nos ocupa. En momentos claves de cambio, como la Revolución Liberal, las redes pueden ser fundamentales en la articulación de un nuevo sistema social y, por ello es necesario consolidar el concepto como herramienta metodológica, a pesar de sus posibles carencias dado que aún está en proceso de construcción en nuestra historiografía. La dificultad principal radica en la integración necesaria entre actores y estructuras, pero es un ejercicio, que aunque arriesgado, hay que intentar. Como afirma Pro, debemos investigar los vínculos que unen unas personas a otras, definir sus características relevantes para “desvelar la lógica de acceso a una posición de élite”.¹²

El concepto de “red” no debe quedarse en mera metáfora. Es cierto que es informal y poco visible, pero es real y desarrolla jerarquías y estructuras internas. Además hay que asumir que para adquirir categoría conceptual debe cumplir unos requisitos mínimos: proximidad espacio-temporal de los actores implicados, relaciones regulares de sus miembros y establecimiento de vínculos sólidos entre ellos así como reciprocidad en los intercambios de favores, bienes, servicios o apoyo político.¹³ Y es fundamental, por tanto, estudiar las unidades que integran la red, sus formas de relación y el contenido de las mismas, el denominado “capital social”, es decir, lo que origina en ciertos colectivos una ventaja en la consecución de sus fines.¹⁴

1. ORIGEN Y PROCESO DE FORMACIÓN DE LA RED. EL PAPEL DE MENDIZÁBAL

Mendizábal está en el origen de la red y es, sin duda, su principal elemento vertebrador.¹⁵ Hijo de una modesta familia de comerciantes gaditanos y “sin otra instrucción que las primeras letras”,¹⁶ su ascenso social se asemeja al de muchos de los que luego formarán parte de su círculo financiero, y en él tienen una gran importancia las relaciones de parentesco y patronazgo. En un primer momento, en su tránsito de Cádiz a Madrid en 1817, Mendizábal se apoyó en su relación con el comerciante valenciano Vicente Bertrán de Lis, con el que empezó de dependiente para pasar al poco a ser su socio y convertirse en una relación plenamente familiar.¹⁷ En este periodo de aprendizaje, Mendizábal intuyó la importancia de las relaciones sociales para la buena marcha de los negocios, dado que el éxito de Bertrán de Lis se debía, según el mismo explica, a su “red muy amplia de contactos políticos”.¹⁸ La participación de Mendizábal en el levantamiento de Riego en 1820 y en la organización de la resistencia contra la invasión francesa en 1823 significó su condena a muerte por el régimen absolutista y le obligó a marchar al exilio en difíciles condiciones económicas. Aprovechó su estancia londinense para establecer vínculos con un buen número de banqueros europeos, algunos tan relevantes como Ardoin o como los Rothschild, además de buscar fondos para los liberales portugueses a través de una red de financieros portugueses y españoles, un claro antecedente de su estrategia posterior en España. En Londres parece que hizo considerable fortuna, alrededor de un millón de libras esterlinas, y ya por entonces y como a lo largo de toda su vida, “negocios y política resultan [...] prácticamente inseparables”.¹⁹

La muerte de Fernando VII abre un escenario nuevo. Estamos de acuerdo con Pedro Carasa cuando afirma que el periodo entre 1833 y 1844 es uno de los más apasionantes porque en él se sientan “las bases de la nueva cultura política contemporánea”. Son años

de aprendizaje para las propias élites que están explorando vías de construcción de nuevas estructuras políticas en base a facciones, clubs, los primeros embriones de partidos y también redes de élites políticas y económicas que en ocasiones podríamos preguntarnos si “gobernaban a los que gobernaban”,²⁰ dado que la inestabilidad facilitaba la aparición de redes no formales de amigos afines políticamente.

Y en este momento clave, en 1835, Mendizábal vuelve a España de su exilio y lo hace directamente, sin transición alguna, a dirigir el gobierno, pues si bien había sido nombrado Ministro de Hacienda en junio, a su llegada a Madrid, en septiembre, fue nombrado, sin llegar a tomar posesión de su primer encargo, Presidente del Gobierno. En su nombramiento había influido su “colosal reputación de atrevido hombre de negocios, una fortuna considerable y un crédito de primera clase en la metrópoli del comercio del globo”.²¹ Por razones obvias no había podido tener contacto personal con buena parte de la clase política que no había participado del exilio, ni siquiera de los afines. Además, España se encontraba en un momento crítico. Era un país en guerra, con los liberales más exaltados liderando sublevaciones y juntas, y un Estado con una hacienda calamitosa. No es, por tanto, nada inusual que uno de sus primeros objetivos fuera tejer a su alrededor una red de relaciones que le dotara de apoyo, vital para su proyecto político y para la consolidación del sistema liberal.²² No olvidemos las dificultades del propio Mendizábal para formar su primer gobierno, debidas en parte a su falta de contactos políticos.

Se le atribuye a Mendizábal una frase que resulta clarificadora: “¿para qué sirven los amigos, si no están dispuestos a soportar que los utilices?”²³ Con esta filosofía, nada más llegar a Madrid en septiembre de 1835, en los primeros días de su gobierno, y tal cómo había hecho en Londres y Portugal, Mendizábal se pone en contacto con un grupo de hombres de negocios,²⁴ cercanos por entonces a los progresistas y bien situados tanto en la Milicia Nacional como en el ayuntamiento,²⁵ con el objetivo de ampliar su base política y conseguir financiación. Por aquel entonces, buena parte de los banqueros y hombres de negocios madrileños, liderados por Remisa y Gaviria, se aglutinaban en torno a los intereses de la Regente y de otros políticos liberales, menos exaltados.²⁶ Evidentemente, Mendizábal no tenía la suficiente confianza en ellos, aunque en momentos puntuales colaboraran con él y con los progresistas. Para Janke, su respaldo fue vital: “Lo que contribuyó más al éxito de Mendizábal fue el apoyo que encontró en dos esferas: la milicia urbana y el mundo de los negocios”, y gracias a éste pudo poner en marcha buena parte de sus decretos, entre ellos los desamortizadores.²⁷ Pero, pese a su importancia, poco se ha hecho por conocer a fondo el entramado de la red y su importante conexión con el fenómeno desamortizador.

En primer lugar, ¿quiénes formaban esa red? Desvelarla es una tarea compleja: las redes son difusas, no tienen ni estructuras estables ni órganos de dirección, no dejan rastros documentales ni actas de sus reuniones, tampoco cuentan con un número fijo y estable de miembros. Para descubrir quiénes la forman hemos usado dos procedimientos; en primer lugar, su imbricación con el negocio desamortizador; en segundo, su vinculación pública y privada en defensa de la política de Mendizábal tanto en su primera etapa, primero como jefe de Gobierno y después como ministro de Hacienda en el gobierno de Calatrava, entre 1835 y 1837, como durante la Regencia de Espartero, en la que su influencia política fue manifiesta a pesar de no participar en tareas directas de gobierno, salvo en un pequeño intervalo final en 1843. Esto sucedió, por ejemplo, en septiembre de 1835. Sabemos por *La Revista Española* que Mendizábal reunió en su secretario²⁸ para obtener fondos y financiar la Guerra. Es el comienzo de una buena amistad.²⁹ Meses después, en marzo de 1836, ante las dificultades del gobierno de Mendizábal, el *Eco del Comercio* da cuenta de una exposición firmada por 113 individuos en apoyo de la continuidad de Mendizábal en el ministerio.³⁰ Posteriormente, en los años de la Regencia de Espartero, una serie de personajes realizan una suscripción voluntaria y pública de fondos para la Regencia, en noviembre de 1840, y otros firman, en 1841, una exposición de apoyo al gobierno, defendiendo la ampliación de la política desamortizadora y el pago de la deuda pública.³¹ El cruce de los datos obtenidos de todas estas fuentes nos permite inferir la composición de la red (ver Tabla 1).

También se han utilizado otros datos aislados pero significativos a través del conocimiento de operaciones de financiación de los gobiernos de Mendizábal. Sabemos, por

ejemplo, que la vuelta de Mendizábal al ministerio de Hacienda en septiembre de 1836 fue posible porque algunos miembros de la red, entre los que sobresale Jaime Ceriola, entregaron diez millones de reales para la guerra, aunque eso sí, a cambios de contratos de avituallamiento, mientras otros (Safont, Guardamino y otra vez Ceriola) realizaron anticipos al gobierno a cambios de bonos del tesoro. Algo similar sucede con Alonso Cordero, en 1843, en los momentos postreros de la Regencia de Espartero y en la última etapa de Mendizábal en el gobierno, donde su colaboración se saldó con unas muy cuantiosas pérdidas.³²

Por lo tanto, nos encontramos ante una red que cumple el requisito espacio-temporal. Todos sus miembros viven en Madrid entre 1835 y 1844, años claves en el proceso de transición al Estado liberal en los que Mendizábal tuvo un especial protagonismo. Mendizábal conseguía apoyo político y financiero, y el resto de los miembros de la red, capital social. Beneficios sociales y económicos, ambos ligados. A través de la consecución de contratos de avituallamientos, de comisiones por préstamos, de inversiones en deuda pública y de compras en la desamortización lograban asentar su posición en las nuevas élites liberales. Y la participación en la red fue fundamental para conseguirlo porque para “hacer negocios había que estar cerca del poder”,³³ contar con los contactos apropiados y de ciertas connivencias en las decisiones de los gobernantes. Si en 1834 sólo cinco de los participantes en la red aparecían en la lista de mayores contribuyentes, en 1844 la mayoría de ellos formaban parte ya de la élite económica madrileña y, por tanto, española, con presencia en importantes compañías e instituciones bancarias. Así, por ejemplo, Gil de Santibáñez dirigía la Sociedad para la Aseguración de Casas contra Incendios, y Antonio Jordá, la Compañía General de Seguros, por citar algunos casos.³⁴ Este es un ejemplo claro de lo que Bourdieu denomina estrategia de “inversión social” en el proceso de formación de los grupos dominantes.³⁵

2. UNA PROSOPOGRAFÍA ANTROPOLÓGICA. LA IMPORTANCIA DEL ORIGEN GEOGRÁFICO COMÚN Y LAS RELACIONES DE AMISTAD

Jesús Cruz subrayó la importancia de la endogamia geográfica, de las relaciones de ayuda mutua entre paisanos en los procesos de ascenso social.³⁶ Curiosamente encontramos en la red a muchos individuos que comparten un origen geográfico común. Buena parte es originaria del norte de España (País Vasco y Navarra). Se trata de Joaquín de Fagoaga, Domingo Norzagaray, Juan de Guardamino, Manuel Ángel Indo, Juan José Muguiro, Francisco de las Bárcenas, Mateo Murga, Manuel Gil de Santibáñez, Francisco de las Rivas y José de Irunciaga, a los que podemos sumar al asturiano Fernando Fernández Casariego. Por su lado, José Safont, Jaime Ceriola y Antonio Jordá son catalanes, a los que se suman otro núcleo de emigrantes castellanos como José Cano Sainz, Santiago Alonso Cordero o León García Villarreal. Sólo Juan Sevillano procedía de la provincia de Madrid y Mendizábal era el único andaluz.

Casi todos son hombres nuevos que habían emigrado a Madrid normalmente de áreas rurales, sin ningún tipo de formación especial y algunos de procedencia hidalga. En la capital se mezclaron con los antiguos hombres de negocios a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XIX. Hagamos un repaso para conocer sus mecanismos de reproducción y las estrategias seguidas para su consolidación social.

Varios proceden de una misma zona, el Valle de Carranza, como la familia Bárcenas, que emigró a Madrid en el siglo XVIII.³⁷ En pocos años, a principios del siglo XIX, esta familia había conseguido situarse entre los comerciantes más importantes de los Cinco Gremios Mayores de Madrid. En la década de los treinta se incorporaron como agentes de cambio a la Bolsa, entre los que sobresalía ya uno de nuestros protagonistas, Francisco de las Bárcenas.³⁸ Similar trayectoria sigue Manuel Ángel Indo, originario también del Valle de Carranza y muy unido a los Bárcenas por relaciones familiares. Llegó a Madrid “con alpagatas de humilde labriego” y logró sus primeros beneficios en el comercio a base de “picardía, falta de escrúpulos e inteligencia despierta”,³⁹ y de allí al primitivo núcleo de bolsistas. Su rápido ascenso social era puesto de manifiesto en unas coplillas que se cantaban por Madrid:

Qué desde medidor de telas
allá en la calle de postas,
de un salto ocupó muy serio
la primera fila en bolsa.
Es el primer usurero
de la nación española.⁴⁰

Ambas familias (Bárceñas e Indo) se unieron mediante alianzas matrimoniales entre sí y con los Bringas, otra gran familia de comerciantes. Las herederas de Francisco de los Bárceñas y Manuel Ángel Indo, sus sobrinas, María Micaela Bringas Bárceñas y María de las Bárceñas Indo, condensan en sus apellidos la estrategia endogámica seguida.⁴¹

No fueron ellos los únicos de origen vasco. Guardamino, Norzagaray, Fagoaga, Murga, Gil de Santibáñez, Irunciaga y de las Rivas lo eran también, más el navarro Muguero. Francisco de las Rivas era hijo de campesinos vascos y emigró a Madrid en los años finales del reinado de Fernando VII. Allí se casó en 1834 con Rosa Urriaga, hija de otro importante comerciante también vasco, matrimonio vital para asentar su posición social y económica. Vasca era la familia Murga, una de las importantes sagas de banqueros y comerciantes del Madrid del ⁴² y Manuel Gil de Santibáñez, que se había iniciado en el negocio bancario a principios de siglo. Su casa comercial comenzó a funcionar en 1805, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los grandes comerciantes de Madrid. El navarro Muguero y el vasco Fagoaga llegaron a Madrid en los años del Trienio, este último llamado por unos parientes suyos, los Dutari, que se había instalado con éxito en el siglo XVIII. También del norte, pero de procedencia asturiana, era Fernando Fernández Casariego, que se instaló en la capital tras la Guerra de la Independencia. En estos mismos años llegó a Aranjuez, Norzagaray donde abrió un comercio de telas, para pasar a Madrid en los años del Trienio.⁴³

En cuanto a los de origen catalán, decir que Jaime Ceriola se trasladó a Madrid como representante de la Junta de Comercio de Barcelona. Ya en 1834 ocupaba el puesto 18 en la lista de mayores contribuyentes de la ciudad y era uno de los banqueros más conocidos. Como otros de estos banqueros, utilizó la vía matrimonial para estrechar lazos con otras familias del mundo de los negocios. Casó a su hija Raimunda con Nazario Carriquiri, uno de los hombres de confianza de Riansares, y a su hijo José Ceriola Flaquer, el que sería su continuador, con la hija de otro gran capitalista madrileño, Manuel Pérez-Seoane. Estas conexiones con los banqueros moderados de la red de Gaviria harán posible que Ceriola actúe de puente entre ambas en algunos momentos. En cuanto a los Safont, el iniciador de la saga fue José Safont Casarramona, quien procedente de Vich se instaló primero en Barcelona en tiempos de la Guerra de la Independencia y pasó a Madrid en 1830, aunque en ambos sitios se dedicó a los suministros al Estado. Parece que su traslado a Madrid lo hizo siguiendo el consejo de Jaime Ceriola, con quien le unía una buena amistad y le facilitó múltiples contactos.⁴⁴

Otros habían emigrado a Madrid desde Castilla. Es el caso de José Cano Sainz, originario de un pueblo de Burgos, que amasó una importante fortuna primero en el comercio, entre 1820 y 1830, y después en la Bolsa, donde estrechó lazos con Indo y Bárceñas. León García Villarreal era también burgalés, y Santiago Alonso Cordero, leonés, un arriero que se inició como guerrillero y acabó haciéndose rico con sus negocios de comercio y transporte, llegando a Madrid en los años del Trienio. Uno de los pocos que no procedía de la emigración fue Juan de Mata Sevillano y Fraile, que había nacido en el seno de una familia campesina en Vicálvaro y tras unos años como militar se dedicó a los negocios como suministrador del Ejército. Con la llegada de los liberales al poder en 1833, se traslada a Madrid y entra en contacto con el grupo de banqueros y comerciantes afines a Mendizábal.⁴⁵

En definitiva, casi todos estos nuevos hombres de negocios llegaron a Madrid a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX. Aquí, en un primer momento, dieron sus primeros pasos en el mundo de los negocios, apoyándose en muchos casos en la endogamia geográfica, en la matrimonial y en el establecimiento de redes de amistad. La instauración definitiva del régimen liberal a partir de 1833 les abre grandes oportunidades de negocios. Madrid se va a convertir en palabras del propio Mendizábal en “un centro de riqueza, de

combinación y también de especulaciones”.⁴⁶ La consecución de las grandes fortunas en poco tiempo fue posible por las necesidades del nuevo Estado liberal, que afrontaba una dura y larga guerra civil. Los créditos al Estado y los suministros al ejército o contratos de servicios públicos fue el mecanismo más usual para redondear una gran fortuna, que algunos habían comenzado en la Bolsa.⁴⁷ La lista de los que se dedicaron a los suministros del ejército isabelino es muy larga, pero destacaron Francisco de las Rivas, Jaime Ceriola, Juan Sevillano y, sobre todo, José Safont, el que más se había enriquecido con la financiación de la guerra civil. Tanto él como su hijo, José Safont Lluch, hicieron una gran fortuna con la Revolución liberal, pues no sólo ganaron dinero con los suministros sino también con la desvinculación o la indemnización de los diezmos.⁴⁸

Prácticamente todos ellos responden al prototipo del burgués que se enriquece en una sola generación. Fueron una especie de banqueros premodernos. En sus negocios se mezclaban las operaciones bancarias y las propias del comercio, y se denominaban a sí mismos como *comerciantes capitalistas*. Prestaban dinero, especulaban en bolsa, compraban deuda pública pero sobre todo crecían gracias a las suculentas contrataciones de suministros al Estado. Su conexión con Mendizábal les va a suponer un salto cualitativo de enorme trascendencia, derivado especialmente de la desamortización.⁴⁹

3. EL CAPITAL SOCIAL DE LA RED: EL NEGOCIO DESAMORTIZADOR

La red se favoreció de numerosos negocios relacionados con el Estado pero la compra de bienes desamortizados fue, sin duda, el elemento clave. La red era políticamente pro desamortizadora. En la exposición de 1841 quedan claros sus preocupaciones: el pago de la deuda pública y la ampliación de las leyes desamortizadoras.⁵⁰ Tomás y Valiente asegura que Mendizábal les consultó en 1836 la forma de llevarla a cabo, y cree que hay indicios de un acuerdo previo entre el político y sus banqueros, con una actitud decidida de favorecerlos, haciendo una ley podríamos decir a medida de sus intereses.⁵¹ No sabemos si eso fue así, pero sí podemos demostrar que participaron con mucha intensidad en el negocio desamortizador y que éste fue un elemento clave en su proceso de ascenso social. Adquieren bienes urbanos, situados preferentemente en Madrid, y rústicos en algunas provincias cercanas a Madrid o en sus lugares de procedencia. Por un lado, el negocio inmobiliario madrileño era una fuente inmejorable de enriquecimiento y, por otro, en la España del Ochocientos la tierra seguía siendo una fuente de capital social, dado que las élites tradicionales como la nobleza eran grandes propietarias de tierras. Como además el pago se podía efectuar en deuda pública por su valor nominal, la inversión en bienes nacionales suponía una manera de comprar barato y de trocar bienes tangibles por títulos en papel devaluados en los mercados. Para ellos, la desamortización no fue “una gran ocasión perdida” sino, al contrario, una “oportunidad bien aprovechada”. Así, la desamortización cumplía tres objetivos: rentabilizar inversiones, ascender socialmente y ganar posición política. En la Tabla 2 presentamos un resumen del volumen de su participación. La inversión de la red en bienes desamortizados superó los 100 millones de reales, una cantidad muy elevada. Prácticamente todos invirtieron cantidades importantes. Sobresalen la familia Cano (23 millones), los Bárcenas (14 millones), De las Rivas (12,5 millones) e Indo (11 millones). Su actividad desamortizadora (propia o de sus descendientes) continuó en la desamortización general, redondeando sus patrimonios. Una de las pocas excepciones a esta norma fue la de Juan Sevillano, que sólo participó en el segundo periodo, pero que se incluye en la red por sus múltiples conexiones entre 1833 y 1844.

El objetivo principal de muchos de ellos fue el de situarse en el negocio inmobiliario madrileño.⁵² No suelen adquirir muchas fincas pero sí de gran valor. Es el caso de Antonio Jordá, de Juan de Guardamino, de Domingo Norzagaray, de Manuel Gil de Santibáñez y de Fernando Fernández Casariego, compras que les permiten ocupar las primeras posiciones como grandes propietarios de bienes urbanos a mediados del XIX.⁵³ Algo similar le ocurre a Santiago Alonso Cordero, que sólo se quedó con el solar del convento de San Felipe el Real en las inmediaciones de la Puerta del Sol, pero con el que obtuvo enormes plusvalías.⁵⁴ Por su parte, Francisco de las Rivas, en esta primera etapa, no sólo adquiere bienes urbanos en Madrid sino también en Bilbao, además de fincas rústicas en el País Vasco, La Rioja y Andalucía.⁵⁵

Otros, en cambio, realizaron grandes inversiones. José Cano Sainz fue el tercer mayor comprador de bienes inmobiliarios en la provincia de Madrid. En 1836 adquiere nueve casas en lugares céntricos de Madrid con una inversión nominal de casi seis millones y medio de reales. Más se gastó Manuel Ángel Indo en ocho fincas urbanas (unos diez millones de reales) y los hermanos Murga (Baldomero y Antonio) algo más de dos millones de reales en un número considerable de inmuebles. Grandes inversores fueron también otros hermanos, los Safont, que se quedaron en Madrid con 19 fincas urbanas,⁵⁶ a las que se suman las realizadas en Toledo, donde adquirieron cinco conventos y una casa con una inversión total de algo más de setecientos mil sesenta reales. La práctica de Safont en Toledo era la demolición de los edificios, la venta de los materiales y la reventa del suelo para obtener plusvalías. Desde el punto de vista artístico, la pérdida más significativa por las demoliciones de Safont tuvo lugar en San Juan de los Reyes, al desaparecer un claustro de estilo plateresco. Por ello, los Safont serán definidos como “demoledores de conventos”⁵⁷ y su posterior quiebra calificada de “castigo divino” por las acciones de la familia en la desamortización.⁵⁸

En conclusión, la compra de bienes urbanos fue un poderoso mecanismo de acumulación de beneficios. Debemos subrayar que aprovecharon además dichas inversiones para ocupar el espacio público, construyéndose en el eje entre Recoletos y la Castellana los palacios “de la nueva aristocracia”, en un ejemplo más de cómo la desamortización era una herramienta de ascenso social, que les ayudaba a construir también capital simbólico, vital para ser respetados como miembros de los grupos dominantes.⁵⁹

Pero si la inversión en bienes urbanos fue relevante, también lo sería en la tierra, otra forma de capital simbólico, especialmente en Extremadura y en La Mancha. En la región extremeña tuvieron especial relevancia Juan José Muguero y Joaquín de Fagoaga Dutari. Ambos se convirtieron en grandes propietarios a través de tres mecanismos: adquisiciones en la desamortización, compras a diferentes particulares como nobles en dificultades económicas y la vía matrimonial. Muguero en 1875 era el 17 mayor contribuyente de la provincia de Cáceres. Fagoaga siguió una estrategia similar al adquirir el patrimonio al Estado y a particulares, que perdió tras quebrar en los primeros años cincuenta.⁶⁰ Pero el grueso de la red concentró su actividad desamortizadora en las actuales provincias castellano-manchegas, principalmente Toledo, Ciudad Real y, en menor medida, Albacete. La lista es amplia: el propio Mendizábal, Mateo Murga, Gil de Santibáñez, Ceriola, Bárcenas, Cano, Indo, Safont, De las Rivas y Sevillano compraron cantidades significativas de bienes desamortizados en estas provincias. Precisamente, Francisco de las Rivas y Ubieta se convirtió en el mayor comprador de bienes desamortizados en la región.⁶¹

Jaime Ceriola compró en su provincia de origen, Lérida, y en Ciudad Real. Ceriola adquirió 2.777 hectáreas en Calzada de Calatrava y Mestanza, con una importante inversión, cercana a los siete millones de reales. La estrategia por los bienes rústicos no era especulativa, pues se han mantenido en la familia hasta tiempos muy recientes. En un primer momento los heredó su hijo, José Ceriola Flaquer, y gracias a ellos ocupaba en 1875 el número 20 entre los mayores contribuyentes de la provincia, después pasaron a sus hijos Jaime e Inés Ceriola Pérez-Seoane.⁶²

Francisco de las Bárcenas también tuvo un especial protagonismo (7.832 hectáreas por más de doce millones de reales). Las fincas adquiridas forman un gran coto redondo entre dos comarcas naturales, el Campo de Calatrava y el Valle de Alcudía. Su actitud fue muy beligerante en sus nuevas posesiones realizando numerosos desahucios de arrendatarios y pequeños campesinos.⁶³ Otro gran inversor en la provincia de Ciudad Real fue José Cano Sainz, en tierras muy cercanas al anterior en el Valle de Alcudía. Aquí compró fincas importantes como la Dehesa de Maqueda y llegó a poseer cerca de seis mil hectáreas (5.982) con una inversión de 11.516.933 reales.⁶⁴ Con una inversión similar, y en la misma provincia y comarca, el Valle de Alcudía, encontramos a Manuel Ángel Indo, muy unido a los dos anteriores, a José Cano y a Francisco de las Bárcenas. Compró 3.809 hectáreas por 1.783.500 reales. A su muerte en 1850, la mayor parte de sus fincas pasan a su sobrina María de las Bárcenas Indo, hermana de Francisco de las Bárcenas.⁶⁵

Manuel Gil de Santibáñez y la familia Murga centraron sus importantes inversiones rústicas en la provincia de Toledo. De la familia Murga es Mateo, que había sido comisionado principal de los arbitrios de amortización en la provincia, quien compra en el mismo

Toledo y en varios pueblos (Talavera, Guadamur, Mocejón, Gerindote y Azután). En total invirtió una cantidad importante, algo más de cuatro millones de reales.⁶⁶ Por su parte, Manuel Gil de Santibáñez casi dobla esa cantidad, llegando hasta los 7.542.515 reales, invirtiendo en dos grandes dehesas situadas en la población de Polán, las dehesas Bañuelos y Fuente el Caño.⁶⁷

Están los Safont, que ya vimos como compradores de bienes urbanos en Madrid y Toledo. Sus inversiones en tierras fueron especialmente importantes en las provincias de Ciudad Real y Toledo. Las inversiones rústicas de José Safont Lluch en Toledo capital fueron especialmente valiosas al tratarse de fincas de regadío próximas a la ciudad, como por ejemplo el cigarral Isidro de los Reyes, una especie de finca de recreo típicamente toledana que incluía una casa y un molino de aceite.⁶⁸ Por su parte, su hermano Manuel Safont Lluch compró casi 5.000 hectáreas (4.988), casi todas en un único municipio de la provincia de Ciudad Real, pero cercano a los Montes de Toledo, Piedrabuena. Al igual que su hermano, también adquiere otro cigarral toledano llamado El Alto.⁶⁹ Los Safont con sus compras repartidas por toda España encarnaron el prototipo de un comprador característico, el especulador:

Un puñado de negociantes de la desamortización, de profesionales de la subasta, de especuladores o acaparadores más o menos escrupulosos o tramposos, hombres a quienes no ofenderíamos calificándolos de oportunistas. Los hermanos José, Jaime, Miguel y Manuel Safont, con sus parientes menores, son el ejemplo más claro, típico y casi novelesco de estos personajes.⁷⁰

Está, por último, el propio Mendizábal. Su primer biógrafo subrayaba que siempre estuvo “consagrado con fe ciega a los intereses públicos”, sacrificando los suyos personales.⁷¹ Por su parte, Janke asegura que “no invirtió en absoluto hasta 1843” y que “según tradición oral en su familia, prohibió específicamente a todos sus parientes que lo hicieran”.⁷² Por su parte, Tomás y Valiente afirma que nadie le acusó de aprovecharse de su “privilegiada condición para lucrarse en cualquiera de las ventajosas subastas”.⁷³ Frente a estas opiniones, estamos en disposición de afirmar que Mendizábal participó personalmente entre 1840 y 1843 en la desamortización eclesiástica, así como su familia. Existen algunas referencias poco claras de compras de Mendizábal en Cáceres y en Madrid.⁷⁴ No sucede lo mismo en Castilla-La Mancha. En la provincia de Ciudad Real, Mendizábal no llegó a adquirir bienes, pero sí participó en algunas subastas. En julio de 1840 remató a su favor el convento de Agonizantes de Santa Cruz de Mudela, pero dio en quiebra.⁷⁵ Un año antes había sido el mejor postor de la Dehesa Peña del Ajo (Viso del Marqués) en la subasta celebrada en Ciudad Real, pero se la adjudicó por mayor postura el rematador de Madrid, Valentín Llanos, precisamente uno de sus secretarios. Sabemos que la finca acabó en manos de Manuel Gil de Santibáñez.⁷⁶ Los tejemanejes de esta subasta ponen de manifiesto la forma de actuar de la red en la desamortización, con unas estrategias bien perfiladas para hacerse con los bienes desamortizados.

En Albacete no sólo participa sino que compra. La relación de Mendizábal con esta provincia proviene de su matrimonio. Se había casado en 1812 con una joven albaceteña de Barrax, Teresa Alfaro. En 1836 ya se le restituyó a Mendizábal una finca que había comprado en el Trienio, el 3 de diciembre de 1822, procedente del convento de Agustinos del Bonillo, por 300.000 reales.⁷⁷ A esta antigua adquisición se le suma las que realiza en base a su propia ley. En total, ocho fincas rústicas de los Agustinos del Bonillo y una casa de la Fábrica parroquial. Todas ellas estaban situadas en el pueblo de su mujer y suman 475 hectáreas por las que pagó 325.800 reales, cantidades modestas pero que desmienten la afirmación de Janke, dado que las compras se realizaron antes de 1843. Igualmente su hermano Rafael, avecindado en la misma población y que actúa en ocasiones como su testaferro, formó un importante patrimonio gracias a la desamortización al adquirir 3.608 hectáreas con una inversión muy alta, algo más de un millón novecientos mil reales.⁷⁸ A partir de aquí, la familia Mendizábal aparece vinculada a una de las grandes familias de propietarios de tierras de Albacete, los Alfaro-Lodares que, a su vez, constituyeron un entramado caciquil en la Restauración en esa provincia.⁷⁹ El primogénito de Mendizábal, Rafael, se avecindó también aquí. A raíz de su matrimonio con una hija de otra importante familia de propietarios de Las Pedroñeras, los Cañavate, se instala en esa localidad conquense y se dedica de lleno al cultivo de la tierra en torno a una gran finca, que compró también en la

desamortización a través de un testaferro, Julián Carrillo. La Dehesa de Alcahozo, que así se llamaba la finca, tenía más de 2.000 hectáreas, e invirtió en su compra 550.000 reales.⁸⁰ En conclusión, frente a lo conocido hasta ahora, el propio Mendizábal y su entorno familiar se beneficiaron de la desamortización eclesiástica.

La red participó de manera significativa en el proceso desamortizador, principalmente en Madrid y en La Mancha, aumentando espectacularmente su patrimonio y pasando a formar parte de las grandes fortunas del Madrid isabelino. La década de 1840 fue su momento de esplendor y demuestra cómo la desamortización es un factor decisivo de acumulación capitalista para la burguesía madrileña en general, y para este grupo en particular. A su acción sí que se le puede aplicar la sentencia con que terminaban las subastas: “buena pro y provecho le haga al rematador”. Tanto, que prácticamente todos aumentaron su posición económica en sólo unas décadas aprovechando las nuevas vías de enriquecimiento que generó el Estado liberal, entre ellas la desamortización.

En fin, lo sucedido en estas subastas refuerza lo que hace un tiempo nos anticipó Tomás y Valiente, la existencia de conexiones “no muy limpias entre amistades y ventajas dentro del más íntimo círculo de colaboradores de Mendizábal” en torno al negocio desamortizador.⁸¹ Al tiempo, lo sucedido es un ejemplo de capital social de una red relacional. Los miembros de la red conseguían una enorme ventaja sobre sus posibles competidores al poseer información y unas estrategias bien definidas para acudir a las subastas. La red no se formó únicamente con el objetivo de conseguir bienes desamortizados, pero ha quedado demostrado que fue una de sus principales actividades. En el caso concreto de Mendizábal, la finalidad principal al organizar la red no era enriquecerse en la desamortización dado que sus compras, en su caso, fueron modestas y no supusieron un incremento sustancial de su patrimonio, aunque sí para su familia, sino conseguir apoyo político y económico del entramado financiero madrileño. Nieto, que nos ofrece una visión muy crítica de Mendizábal, declara que uno de sus rasgos más definitorios era “su falta de escrúpulos a la hora de ganarse adeptos o favorecer a los amigos” y que es casi un milagro que su honestidad no haya sido puesta en duda, “aunque ciertamente enriqueciera a sus socios y amigos”,⁸² cuestión que parece confirmarse aquí.

4. LA EXPANSIÓN EN PROVINCIAS: LAS REDES VERTICALES

La red en torno a Mendizábal no era la única. Desde los primeros años de la Regencia de María Cristina un grupo de hombres de negocios formaban otra red dirigida por Gaviria y que se reforzó notablemente con la llegada a Madrid en 1834 de Weisweiller, el representante de los Rothschild. Estos hombres estaban ligados al clan Muñoz (el matrimonio formado por Fernando Muñoz y la propia María Cristina) y al liberalismo más moderado, es decir, que se basaba igualmente en las conexiones entre el poder político y el económico. El nacimiento de la red de Mendizábal en 1835 y el cambio de rumbo de la política dio paso a una “competencia” entre ellos por los negocios relacionados con el Estado. En estos años no existe un trasvase de individuos de una red a otra, aunque parece que si hubo intentos de atraerse a Gaviria a través de Ceriola y Sevillano, pero el primero finalmente optó por rechazar la propuesta “de hacer negocios juntos”.⁸³ Lo cierto es que Weisweiller mantuvo siempre una buena relación en esos años con el propio Mendizábal y con otros significados miembros de su red. Buena parte del grupo moderado participó también del negocio desamortizador y financió puntualmente a los gobiernos progresistas, lo que demuestra las conexiones entre ambas.⁸⁴

Una herramienta esencial en la estrategia de Mendizábal fue, además de la competencia con la de Muñoz-Weisweiller, su expansión por provincias en base a la creación de redes verticales en torno al proceso desamortizador. En la Tabla 3 se puede ver la estructura de estas redes. En el caso de Castilla-La Mancha hemos podido documentarlo en Cuenca, Albacete y Ciudad Real. Veamos este último caso a modo de ejemplo. Aquí cuatro miembros de la red e importantes compradores (Ceriola, Bárcenas, Cano e Indo) actuaban de forma conjunta y se apoyaban entre sí en las subastas.⁸⁵ Compran en los mismos lugares o muy cercanos, en fechas coincidentes, y actúan de testaferros entre ellos. Además aparece otra red asociada a la principal formada por diversos intermediarios, entre ellos José Iba-

rrola, Juan Almagro y Rudesindo Román, que acudían a las subastas en nombre de diversos miembros de la red, mientras ellos se ocupaban de las que se celebraban en Madrid, de manera que así se garantizaban mayores probabilidades de éxito. Los intermediarios, a su vez compradores de bienes nacionales y liberales progresistas, eran o comerciantes (Ibarrola o Almagro) o funcionarios (Román). En 1842 el abogado Jacinto Cabestany denunció que en Ciudad Real existía una compañía de individuos foráneos que se “blasonaba de la protección del exministro D. Pedro Serra y Rull” y que conseguía ahuyentar de los remates a “inocentes y sencillos moradores de esta provincia”.⁸⁶ Puede que esta denuncia no se refiera a nuestros protagonistas, pero sea como fuere, se evidencia la aparición de redes verticales a partir de la red principal para acceder a las fincas desamortizadas. Una vez adquiridas, la red seguía funcionando dado que arrendaban sus nuevas propiedades a través de los mismos intermediarios e incluso hubo casos de arrendamiento conjunto, como sucede con el ganadero Francisco Santa Cruz, que se quedó en un mismo lote siete quintos de Bárcenas y cuatro de Indo. Relaciones verticales que incluso permitieron a algunos de ellos conseguir cierta capacidad política, aspirando a la representación política de los distritos donde tenían propiedades.⁸⁷ En Albacete, la red estaba formada por familiares del propio Mendizábal, incluido su hermano Rafael. Muy importante fue también la red del sureste (Valencia, Murcia, Málaga y Almería) de la que formaban parte significados banqueros locales afines al progresismo como Miguel Stárico Álvarez (Murcia), Antonio Bresca (Málaga), Alejandro Pérez (Cartagena) y José Jóver (Almería). Objetivos comunes fueron los bienes desamortizados y los negocios mineros. Es llamativo que en la legislatura de 1841 Mendizábal saliera elegido diputado por Albacete y por Murcia, donde tenemos constancia de la formación de estas redes verticales.⁸⁸

La red poseía una magnífica información sobre los bienes desamortizados. No olvidemos que eran miembros de la Junta Superior de Bienes Nacionales un comerciante muy cercano al propio Mendizábal, Juan José García Carrasco, y Joaquín Fagoaga Dutari, uno de los participantes más significados de la red, sin contar otra multitud de contactos existentes con funcionarios de menor rango en Madrid y en provincias.⁸⁹

5. EL FINAL DEL CAMINO. RECONVERSIÓN E INTEGRACIÓN

¿Qué sucedió tras la marcha al exilio de Mendizábal en 1844 y tras su retirada de la vida pública en 1846? Aunque algunos de sus miembros aún inician algunos negocios juntos en 1846,⁹⁰ ha desaparecido su razón de ser: la de dar cobertura a Mendizábal a cambio de capital social. Así las conexiones individuales entre los miembros de la red se diluyen en relaciones meramente individuales o pasan a formar parte de otras redes. Otazu lo define muy bien: “el viejo entramado financiero que antes había servido de sostén a los líderes del Partido Progresista se desintegraba poco a poco. Las deserciones comenzaron a menudear y, lentamente, los desertores se fueron aproximando a los intereses [...] del Duque de Riansares”.⁹¹ Ceriola, Fagoaga, Gil de Santibáñez, Sevillano, Fernández Casariego van a ligarse a partir de ahora a una nueva red, la de los banqueros del Partido Moderado como Gaviria, Remisa o Salamanca. García Tejero, menos prosaico, los califica de “traidores a los principios por los cuales hubieron de enriquecerse alzándose de la nada”.⁹²

Muchos de ellos, ya en la cúspide de la sociedad madrileña, iniciaron una triple reconversión. Una económica, de hombres de negocios a terratenientes. La desamortización de la tierra fue seguramente el factor principal que explica la conversión, que pasará, como poco, a compaginar sus negocios bancarios y comerciales con la explotación de sus nuevas propiedades. Jesús Cruz ha demostrado este cambio de modelo para la burguesía madrileña. Si los bienes raíces constituían el 16% del patrimonio de los banqueros a principios del XIX, este aumentó al 30% a mediados de siglo.⁹³ Una segunda, política, pasando de las filas del progresismo al Partido Moderado y la tercera, social, la incorporación a la nobleza a través de la compra de un título o por la vía matrimonial con algún miembro de la nobleza.

Un caso paradigmático de estas tres reconversiones es el de Francisco de las Rivas Ubieta, un hombre hecho a sí mismo, que consolidó su fortuna en los tiempos de la red. Poco tiempo después, en 1846, lanzó su gran operación financiera, la creación del Banco

de Fomento, que a punto estuvo de costarle la quiebra en el contexto de la crisis de 1848. Fue entonces cuando abandonó las actividades financieras y se reconvirtió en un gran propietario de tierras desamortizadas, dedicándose a la formación de una potente industria vinícola en La Mancha. En 1867 consigue un título de nobleza, con el nombre de una de las fincas manchegas adquiridas en la desamortización, Mudela. Es uno de los mayores terratenientes del país. Tampoco es ya un liberal progresista al pasar a las filas del Partido Moderado (senador vitalicio en 1863-1868, senador electo en 1871-1873 y 1876, y de vuelta a la senaduría vitalicia a partir de 1877 hasta su muerte en 1882). Sus herederos y descendientes no hicieron sino desandar el camino del progenitor. El tercer marqués, Francisco Losada de las Rivas, que ya tenía dos títulos de nobleza (conde de Gavia y conde de Valdelagrana) se casó Carmen Fernández de Córdoba y Pérez Barradas, hija del Duque de Medinaceli. Cómo iba a suponer Francisco de las Rivas, hijo de campesinos vascos, que su familia acabaría unida a uno de los títulos de más rancio abolengo de la nobleza española. Pero el nuevo y muy noble marqués no tiene interés alguno por los negocios, incluido el del vino. Le interesaba más la caza. Así, en toda La Mancha se venden las bodegas y las fincas, como la Encomienda de Mudela, pasan a transformarse en inmensos cotos de caza para uso y disfrute de las grandes personalidades políticas de la época, incluidos los propios Reyes de España. En Mudela ya sólo era necesario un cuartel de la Guardia Civil para vigilar la finca, en otra clara confusión entre intereses públicos y privados.⁹⁴

No sólo los Rivas acabaron ligados con la nobleza. La hija de José Cano Sainz se casó con el Conde de Campomanes, Manuel Rodríguez de Campomanes, biznieto del conocido político ilustrado, pero que por influencia de su padre había pasado a engrosar las filas carlistas. Tras la muerte de su primer marido se unió en segundas nupcias con otro importante jefe carlista, el marqués de Ponce de León, lugarteniente del pretendiente don Carlos VII. Así los enlaces matrimoniales no sólo llevaron a la familia Cano a la nobleza sino también al carlismo. Si el padre participa de la ideología liberal progresista, la hija utilizó el patrimonio formado por él para financiar la causa carlista.⁹⁵ También Juan Sevillano se ennobleció. En 1846 recibe su primer título nobiliario, el marquesado de Fuentes del Duero, que le abrirá las puertas del Senado y que se verá completado con el de Duque de Sevillano en 1854. Sus dos hijas se casaron con miembros de la nobleza española. La mayor con el Conde de Goyeneche y la menor con el Conde de Vega del Pozo. Otro de los que entró en la nobleza fue Mateo Murga Michelena, que vivió en primera persona la evolución del grupo. De diputado progresista por Toledo entre 1840 y 1843, pasa a unirse en los negocios con Salamanca. Su hijo, que recibió una sustanciosa herencia, obtuvo el título de Marqués de Linares, muy conocido por el palacio del mismo nombre. También Fernando Fernández Casariego que en 1873 consiguió el título de marqués de Casariego y Juan José Muguero se casó con una hija del Conde de Cerrajería, enlazando con la nobleza.⁹⁶

Tras este proceso de reconversión, ¿cuál fue el destino final de estas sagas desamortizadoras? Buena parte de ellos subsistieron y sus descendientes se encumbraron entre lo más granado de las grandes fortunas de la sociedad madrileña a finales del siglo XIX, como los Fernández Casariego, los Ceriola, los Bárcenas o los Sevillano. Por poner un ejemplo, la heredera de Juan Sevillano, su hija María Diega Desmaisieres y Sevillano, reunía tres títulos (condesa de la Vega del Pozo, duquesa de Sevillano y marquesa de Fuentes del Duero) y era a principios del siglo XX una de las grandes fortunas españolas y la sexta mayor accionista del Banco de España. Las menos acabaron arruinadas. Es el caso de los Safont y Fagoaga, incapaces de superar la crisis de 1848. Pero el destino social de la mayor parte de la red fue positivo, pues se consolidaron en las élites madrileñas no sólo en el siglo XIX sino mucho más, hasta bien entrado el siglo XX.⁹⁷ El capital social de la red dio sus frutos.

Otra cuestión sería si la irrupción en las élites de la España isabelina de estos hombres “nuevos” es un modelo de un proceso de renovación interna de élites que no afectó de manera significativa a los grupos dominantes o una ruptura revolucionaria. Dada su evolución posterior a partir de la década de los cuarenta, parece que hay más de lo primero que de lo segundo, pero este es un debate que sigue abierto.⁹⁸

A lo largo de estas páginas hemos constatado cómo el propio Mendizábal, su familia y un buen número de hombres de negocios cercanos al Partido Progresista en los años treinta aprovecharon la desamortización para enriquecerse. Para ello crearon una estructura en red, que cumple todos los requisitos teóricos: proximidad espacio-temporal y un sólido capital relacional de sus miembros en torno al negocio desamortizador. Nos encontramos ante una red muy cohesionada (*close-knit*) con una organización saturada, es decir, en la que todos sus miembros están relacionados entre sí. Además está interconectada, a su vez, con otras redes horizontales y con otras verticales, que nacen de ella y extienden su ámbito de actuación de Madrid a otras zonas de España, especialmente las provincias limítrofes de la actual Castilla-La Mancha. Por último, está basada en la lógica del “intercambio recíproco”, donde los individuos participan en ella por un interés económico, el de encontrar oportunidades de negocios. Es evidente que generó un retorno económico y social, pues facilitó la movilidad social y la incorporación a las élites económicas de sus miembros. En conclusión, las redes producen capital social y simbólico, facilitan o dificultan el ascenso social e influyen en la política. Por ello es una herramienta, un concepto analítico, pertinente para el estudio de las clases y de los grupos sociales, especialmente en situaciones de transformaciones sociales.

Este estudio evidencia además las interconexiones entre poder político y económico en la España liberal a través de entramados de redes. El programa político y económico de Mendizábal favorecía y era defendido por estos hombres de negocios y banqueros. La desamortización estaba dirigida al “capitalista, al hacendado, al hombre económico”.⁹⁹ Había que hacer de la desamortización un negocio y así lo demuestran los mecanismos legales con los que se perfiló el primer decreto desamortizador y que, en buena parte, fueron continuados por los posteriores. Así, por ejemplo, la venta en pública subasta, la elección de los lugares para las mismas y las facilidades para el pago en títulos de la deuda pública fueron elementos esenciales que favorecían a grupos sociales concretos, entre ellos, sus colaboradores más cercanos. Por ello el periódico que mejor representaba los intereses de la burguesía madrileña, el *Eco del Comercio*, aplaudía con entusiasmo el decreto de Mendizábal, dado que así se creaban “intereses a favor del sistema naciente de libertad” y se atendía “la sagrada obligación de satisfacer la deuda nacional”, tanto o más sagrada que otros principios liberales, pues buena parte de sus lectores era precisamente los poseedores de los títulos.¹⁰⁰ Como opina Carasa, puede que en aquellos años estas estrechas relaciones entre intereses públicos y particulares no estuvieron mal vistas y que no sea conveniente usar parámetros actuales para definirlos como “hábitos de corrupción”,¹⁰¹ pero no podemos ocultarlas o negar que existieron, por muy importante que sea el papel de sus protagonistas en la consolidación del régimen liberal. Seguramente ello fue posible porque en los difíciles años de la Regencia las élites políticas fueron incapaces de crear estructuras más potentes que les hubieran permitido soslayar la necesidad de buscar apoyos en las económicas. En este sentido, la aparición de redes no es sino una demostración de las extremas dificultades del sistema político español en los años de la Regencia.

Lo que queda claro finalmente es el importante papel de las redes en los procesos de movilidad social y en los mecanismos de enriquecimiento. Así, un grupo de hombres nuevos que emigraron a Madrid a principios del siglo XIX se incorporan desde posiciones sociales modestas a las élites, mediante una serie de estrategias en las que la familia, el patronazgo y las redes sociales juegan un papel fundamental. Fueron los comerciantes y banqueros los que vivieron un proceso más intenso de reorganización social. Al tiempo que ascendían en la escala social también participan en la consolidación del naciente Estado liberal. Decía Weisweiller, el representante de los Rothschilds en España, sobre nuestros banqueros: “...estos señores son aquí de la mejor familia, son recibidos en los más altos círculos, tienen las más amplias relaciones y pueden llegar a ser muy peligrosos si se les irrita demasiado; y con gente joven en tal situación y que poseen además actividad, dinero y honor es necesario obrar con precaución”.¹⁰² He aquí un resumen de los basamentos fundamentales de la red: familia, honor, estrecha relación con el poder político y amplias relaciones. Por eso hemos pretendido investigar las estrategias que algunos individuos de la sociedad liberal española siguieron para ascender socialmente y qué papel jugaron en

ellas la creación de redes, en definitiva, ese mundo de “amplias relaciones en los más altos círculos” capaces de generar capital social y simbólico. Quizás esto nos pueda ayudar a comprender que el proceso de formación de las clases sociales se fundamenta también en la construcción de marcos de relación, en las pautas de sus relaciones, cuestión que ya en su día Thompson nos avanzó en su concepción de clase social: “si observamos a esos hombres a lo largo de un periodo suficiente de cambio social, observaremos pautas en sus relaciones, sus ideas y sus instituciones”.¹⁰³

TABLA 1. MIEMBROS DE LA RED. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN

<i>Nombre</i>	<i>Desamortización</i>	<i>Comité de comerciantes (9-1835)</i>	<i>Exposición marzo 1836</i>	<i>Suscripción voluntaria de 1840</i>	<i>Exposición de 1841</i>
Alonso Cordero, Santiago	X			X	
Bárcenas, Francisco De	X	X	X	X	X
Barrena, Juan José	X	X			
Cantero, Manuel		X			
Cano Sainz, José	X	X	X		
Ceriola, Jaime	X				X
Fagoaga, Joaquín	X	X			
Fernández Casariego, Fernando	X			X	X
García Villareal, León	X		X		
Gil, Mariano	X		X		
Gil Santibáñez, Manuel	X			X	
González, Antonio Felipe	X	X	X		X
Guardamino, Juan	X		X	X	X
Indo, Manuel Ángel	X				
Irunciaga, José De	X	X	X		
Jordá, Antonio	X	X			
Llano Chavarri, Ramón			X		
Mendizábal, Juan Álvarez	X			X	
Muguiro, Juan	X	X	X		
Muguiro, Manuel V.		X	X		
Murga, Mateo	X		X	X	
Norzagaray, Domingo	X	X	X		X
Rivas, Francisco De	X			X	
Safont, José	X		X	X	X
Sevillano, Juan	X		X	X	
Torre, José M.		X			
Víctor, Juan J.		X	X		

FUENTE: *La Revista Española*, 28/9/1835 y P. Janke, *Mendizábal*, p. 175. *Eco del Comercio*, 25/3/1836, 12-18/11/1840 y 20/1/1841.

TABLA 2. LAS COMPRAS DE MENDIZÁBAL Y SUS BANQUEROS EN LA DESAMORTIZACIÓN EN LA ESPAÑA INTERIOR

Nombre	Etapa		Tipo Fincas		Inversión Rs.	Lugar de Compra
	1836	1855	RÚSTICA Has.	URBANA		
Alonso Cordero, Santiago	SÍ	NO	SÍ (¿)	SÍ	8.133.120	Madrid y León
Bárceñas, Familia	SÍ	SÍ	SÍ (15.500)	NO	13.998.045	Ciudad Real
Barrena, Juan José	SÍ	NO	NO	SÍ	3.901.001	Madrid
Cano, Familia	SÍ	SÍ	SÍ (16.651)	SÍ	23.005.364	Madrid, Ciudad Real
Ceriola, Familia	SÍ	NO	SÍ (2.777)	NO	6.741.060	Ciudad Real, Lérida
Fagoaga Dutari, Joaquín	SÍ	NO	SÍ	NO	¿	Extremadura
Fernández Casariego, Fernando	SÍ	NO	NO	SÍ	1.511.000	Madrid
García Villarreal, León	SÍ	NO	NO	SÍ	1.895.000	Madrid
Gil, Mariano	SÍ	NO	NO	SÍ	731.000	Madrid
Gil De Santibáñez, Manuel	SÍ	NO	SÍ (¿)	SÍ	7.542.515	Madrid, Toledo
González, Antonio Felipe	SÍ	NO	NO	SÍ	154.300	Madrid
Guardamino, Juan	SÍ	NO	NO	SÍ	1.685.000	Madrid
Indo, Manuel Ángel	SÍ	NO	SÍ (3.809)	SÍ	11.884.500	Madrid y Ciudad Real
Irunciaga, José De	SÍ	NO	NO	SÍ	442.000	Madrid
Jordá, Antonio	SÍ	NO	NO	SÍ	2.000.000	Madrid
Mendizábal, J.A.	SÍ	NO	SÍ (475)	NO	325.800	Albacete
Muguiro, Juan José	NO	SÍ	SÍ	NO	¿	Extremadura
Murga, Familia	SÍ	NO	SÍ (¿)	SÍ	6.311.020	Madrid, Toledo
Norzagaray, Domingo	SÍ	NO	NO	SÍ	2.171.000	Madrid
Rivas, Francisco De Las	SÍ	SÍ	SÍ (34.723)	SÍ	12.500.000	Madrid, Ciudad Real, Toledo, Albacete, Andalucía, País Vasco, La Rioja
Safont, Familia	SÍ	SÍ	SÍ (3.738)	SÍ	9.311.320	Ciudad Real, Toledo, Madrid, Cataluña, Etc...
Sevillano, Juan	NO	SÍ	SÍ (4.728)	NO	1.691.150	Ciudad Real
Total					115.934.195	

FUENTE: Para las provincias de la España interior (AHPCR, relación de fuentes nota 3; AHPT y AHTA). Para los datos de Madrid, F. Simón Segura, *La contribución al estudio de la desamortización española: la desamortización de Mendizábal en la provincia de Madrid*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1969, y para los de Extremadura, F. Sánchez Marroyo, *Dehesas y terratenientes en Extremadura. La propiedad de la tierra en la provincia de Cáceres en los siglos XIX y XX*, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1993 y *El proceso de formación de una clase dirigente. La oligarquía agraria en Extremadura a mediados del siglo XIX*, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1991.

TABLA 3. PROCEDENCIA DE LOS MIEMBROS

TABLA 4. DE LAS REDES HORIZONTALES A LAS VERTICALES

TABLA 5. LA RED VERTICAL DE CIUDAD REAL Y LA DESAMORTIZACIÓN

TABLA 6. FASES Y ESTRATEGIAS EN LA INCORPORACIÓN A LAS ÉLITES

¹ No fueron los únicos. Además del siguiente ministro desamortizador, Pascual Madoz, compraron en Castilla-La Mancha, también, y entre otros, cuatro políticos que en algún momento fueron primeros ministros (Juan Bravo Murillo, el Duque de Frías, el Conde de Toreno y Juan Prim), varios ministros, entre ellos, algunos de Hacienda (Juan Sevillano, José de Salamanca o Alejandro Oliván), y otros con ideas muy conservadoras, que nadie esperaría que participaran en la desamortización, como Cándido Nocedal. También aparecen capitalistas afines al moderantismo, como el Duque de Riansares, López Salvador, Gaviria, O'Shea, por citar algunos de una larga lista. Ver A.R. del Valle Calzado, *El poder de la propiedad. Élités y desamortización en la España interior (Madrid y Castilla-La Mancha)*, Almad Ediciones de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 2004, p. 10.

² F. Tomás y Valiente, "La obra legislativa y el desmantelamiento del Antiguo Régimen", en *Historia de España de Menéndez Pidal. Vol. XXXIV: La era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874)*, Espasa-Calpe, Madrid, 1988, p. 170.

³ Los datos relativos a la desamortización en Castilla-La Mancha se han obtenido de los fondos de Hacienda y de protocolos de los Archivos Históricos Provinciales de Albacete, Ciudad Real y Toledo. Especialmente intenso ha sido la recopilación de datos en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real (en adelante AHPCR) donde se han consultado y contrastado la información obtenida de 120 legajos de expedientes de desamortización, de un gran número de protocolos notariales de diferentes notarios, de los boletines de venta de bienes nacionales y de los libros auxiliares de cuentas corrientes de compradores.

⁴ J.A. Piqueras Arenas, "Negocios y política en el siglo XIX español", en J. Paniagua y J.A. Piqueras (eds.), *Poder económico y poder político*, Instituto de Historia Social, Valencia, 1998, pp. 12, 19, 23, 48 y 52. No podemos dejar de reseñar que fue precisamente Piqueras, junto con Sebastián, quien acuñó el concepto de "agiotismo liberal" (J.A. Piqueras y E. Sebastián, *Agiotistas, negreros y partisanos. Dialéctica social en vísperas de la Revolución Gloriosa*, Edicions Alfons El Magnàmin, Valencia, 1991).

⁵ En general nos parecen muy oportunos los estados de la cuestión referidos a la aplicación de la teoría general de las élites en la historiografía española de P. Carasa expuestos en: "De la burguesía a las élites, entre la ambigüedad y la renovación conceptual", *Ayer*, 42 (2001), pp. 213-237; y "De la teoría de las élites a la historia de las élites", en F. Chacón y J. Hernández Franco (eds.), *Espacios sociales, universos familiares. La familia en la historiografía española*, Universidad de Murcia, Murcia, 2007, pp. 67-106. También contamos con una aproximación general a las élites económicas, aunque para periodos posteriores al nuestro, en M. Cabrera y F. del Rey Reguillo, *El poder de los empresarios. Política y economía en la España contemporánea (1875-2000)*, Taurus, Madrid, 2002, especialmente pp. 95-105.

⁶ De momento, pocos contemporaneístas han seguido el magisterio de Pedro Carasa o Juan Pro, de los que nos sentimos deudores. De este último son fundamentales "Las élites de la España liberal: clases y redes en la definición del espacio social (1808-1931)", *Historia Social*, 21 (1995), pp. 47-75, y "Socios, amigos y compadres: camarillas y redes personales en la sociedad liberal", en F. Chacón Jiménez y J. Hernández Franco (eds.), *Familia, poderosos y oligarquías*, Murcia, Universidad de Murcia, 2001, pp. 153-174. Una de las pocas excepciones es la de M. Zozaya Montes, *Del ocio al negocio. Redes y capital social en el Casino de Madrid, 1836-1901*, Los libros de la Catarata, Madrid, 2007, que ha constituido una guía para nuestra aproximación. Una muy reciente aportación en esta línea es la de J. Luengo, "Redes familiares en la sostenibilidad del poder: análisis comparado de dos comerciantes de Castilla y Prusia en el siglo XIX", *Historia Contemporánea*, 49 (2014), pp. 465-498.

⁷ Destacar el impulso de Francisco Chacón y su grupo de investigación que trabaja en torno a "Sociedad, familias y grupos sociales. Redes y estrategias de reproducción socio-cultural en Castilla durante el Antiguo Régimen, siglos XV-XIX". De referencia obligada son las aportaciones de Molina e Irigoyen, "De familias, redes y élites de poder: una introducción crítica", en S. Molina y A. Irigoyen (eds.), *Territorios distantes, comportamientos similares. Familias, redes y reproducción social en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XIX)*, Universidad de Murcia, Murcia, 2009, pp. 9-24; y, sobre todo, los ensayos teóricos que parten de investigaciones concretas de J.M^a. Imízcoz, "Actores, redes, procesos. Reflexiones para una historia más global", *Revista da Faculdade de Letras-Historia*, 3: 5 (2004), pp. 115-140, y "Redes, grupos, clases. Una perspectiva desde el análisis relacional", en S. Molina y A. Irigoyen (eds.), *Territorios distantes, comportamientos similares*, pp. 45-89. También en esta misma línea encontramos los trabajos del historiador argentino afinando en Francia Z. Moutoukias; los más accesibles son: "Approche de la théorie des réseaux sociaux" (en colaboración con J.P. Dedieu) y "La notions de réseau en histoire sociale: un instrument d'analyse de l'action collective", ambos en J.L. Castellanos y J.P. Dedieu (dirs.), *Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l'Ancien Régime*, CNRS Éditions, París, 1998, pp. 7-30 y 231-246. Para el ámbito de la España meridional, ver F. García González y C.J. Gómez Carrasco, "Parentesco ficticio y red social en la España meridional", *Popolazione e Storia*, 1 (2008), pp. 35-54.

⁸ Levi, Grendi, Cerrutti, Gribaudo, entre otros, han sido historiadores que han optado por introducir el análisis de redes en sus obras. Quizás las más conocida en España sea la de G. Levi, *La herencia inmaterial*, Nerea, Barcelona, 1990. En palabras del propio Levi, esta escuela tuvo "una verdadera pasión por el análisis de redes", en "Crisis y resignificación de la microhistoria. Una entrevista a Giovanni Levi", *Prohistoria*, 3 (1999), p. 190.

⁹ En la terminología inglesa se conoce como Social Network Analysis. Para los aspectos teóricos y conceptuales seguimos principalmente a F. Requena Santos, *Análisis de redes sociales. Orígenes, teoría y aplicaciones*, CIS-Siglo XXI, Madrid, 2003; *Amigos y redes sociales. Elementos para una sociología de la amistad*, Siglo XXI-CIS, Madrid, 1994 y *Redes sociales y sociedad civil*, CIS, Madrid, 2008; y a C. Lozares, "La teoría de redes sociales", *Papers*, 48 (1996), pp. 103-126. En inglés contamos con las aportaciones de S. Wasserman y K. Faust, *Social Network Analysis. Methods and applications*, Cambridge University Press, Nueva York, 1994, y Ch. Wetherell, "Historical social network analysis", en L.J. Griffin y M. Van der Linde (comp.), *New methods for social history*, University of Cambridge, Cambridge, 1999. También P. Mercklé, *Sociologie des réseaux sociaux*, La Decouverte, París, 2004.

- ¹⁰ Aquí seguimos a Ch.W. Mills, *La élite del poder*, Fondo de Cultura Económica, México, 1957.
- ¹¹ Ver, sin ir más lejos, lo apuntado por E.R. Wolf, “Relaciones de parentesco, de amistad y de patronazgo en las sociedades complejas”, en M. Banton (comp.), *Antropología social de las sociedades complejas*, Alianza, Madrid, 1999, pp. 19-39.
- ¹² J. Pro Ruiz, “Las élites de la España liberal”, pp. 58 y 63-66.
- ¹³ Un concepto asimilable a este es el de “instrumentación recíproca” desarrollado por M. Cabrera y F. del Rey Reguillo, *El poder de los empresarios*, p. 105.
- ¹⁴ Para más detalles sobre el uso histórico del concepto ver el ejemplo ya citado de M. Zozaya Montes, *Del ocio al negocio*, pp. 14-15.
- ¹⁵ Por desgracia, la figura de Mendizábal no tiene en la historiografía española una biografía actualizada y es una figura que parece haber caído en cierto olvido. Seguramente la temprana aparición de la de P. Janke (*Mendizábal y la instauración de la monarquía constitucional en España (1790-1853)*, Siglo XXI, Madrid, 1974) ha frenado nuevas investigaciones. Sólo la valiosa pero limitada por el formato de Juan Pan-Montojo, “Juan Álvarez y Mendizábal (1790-1853). El burgués revolucionario”, en I. Burdiel y M. Pérez Ledesma (coords.), *Liberales, agitadores y conspiradores. Biografías heterodoxas del siglo XIX*, Espasa-Calpe, Madrid, 2000, p. 174, supone una nueva visión de una personalidad tan compleja y poliédrica como la de Mendizábal. Aunque no es exactamente una biografía, es bastante útil la obra de A. Nieto, *Mendizábal. Apogeo y crisis del progresismo civil*, Ariel Historia, Barcelona, 2011. También hemos recurrido a las fuentes clásicas del XIX como la primera biografía de A. García Tejero, *Historia político-administrativa de Mendizábal*, J.A. Ortigosa, Madrid, 1858, y M. Lafuente, *Historia General de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII*, continuada desde dicha época hasta nuestros días por J. Valera, A. Borrego y A. Pirala, Montaner y Simón, 1890, vols. XX y XXI.
- ¹⁶ A. García Tejero, *Historia político-administrativa de Mendizábal*, vol. I, p. 18.
- ¹⁷ Sobre los Bertrán de Lis ver, entre otros, M.C. Romero Mateo, *Entre el orden y la Revolución. La formación de la burguesía liberal en la crisis de la monarquía absoluta (1814-1833)*, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Alicante, 1993, pp. 200-203. También M. Ardit, “Horneros, negociantes y corsarios. Los orígenes de la fortuna de Vicente Bertrán de Lis”, *Estudis: revista de Historia Moderna*, 37 (2011), pp. 155-178. Y para sus conexiones con Mendizábal, T.M. Hernández, “Los proveedores del ejército y la revolución liberal de 1820: los intereses materiales de Vicente Bertrán de Lis”, en G. Ramírez (ed.), *Valencianos en Cádiz*, Biblioteca de las Cortes de Cádiz, 2008, pp. 349-399.
- ¹⁸ P. Janke, *Mendizábal*, p. 9.
- ¹⁹ J. Pan-Montojo, “Juan Álvarez y Mendizábal”, p. 174. El dato económico procede de M. Lafuente, *Historia General*, vol. XX, p. 258 y de los financieros de Portugal en P. Janke, *Mendizábal*, p. 97.
- ²⁰ P. Carasa, “Una mirada cultural a las élites políticas en los primeros años del Estado Constitucional”, *Trocacero*, 19 (2007), pp. 31-54, especialmente pp. 34, 40-41 y 51-53.
- ²¹ M. Lafuente, *Historia General*, vol. XX, p. 257.
- ²² En parte esta estrategia se asemeja al concepto de Mosca del “segundo estrato” en los mecanismos de circulación de las élites, ver J. Pro, “La formación de la clase política liberal en España (1833-1868)”, en *Historia Contemporánea*, 23 (2001), pp. 475-476.
- ²³ P. Janke, *Mendizábal*, p. 264.
- ²⁴ El proceso de formación de la burguesía madrileña nos es bien conocido. Una obra fundamental, pero que no estudia nuestro periodo, sigue siendo la de A. Bahamonde Magro, *El horizonte económico de la burguesía isabelina, 1856-1866*, Universidad Complutense, Madrid, 1981. Esenciales son las de A. Otazu, *Los Rothschild y sus socios en España, 1820-1850*, O. Hs. Ediciones, Madrid, 1987, y la más reciente de J. Cruz, *Los notables de Madrid. Las bases sociales de la revolución liberal española*, Alianza, Madrid, 2000. Todo ello se completa con las aportaciones de P. Janke, *Mendizábal*, pp. 154-231.
- ²⁵ J.S. Pérez Garzón, *Milicia Nacional y revolución burguesa. El prototipo madrileño, 1808-1874*, CSIC, Madrid, 1978, pp. 405-425.
- ²⁶ Sobre la red moderada es imprescindible la obra casi completa de A. Otazu, *Los Rothschild y sus socios en España*, especialmente cap. II y pp. 312-350.
- ²⁷ P. Janke, *Mendizábal*, pp. 156-161 y J. Cruz, *Gentlemen, bourgeois and revolutionaries. Political change and cultural persistence enough Spanish dominant groups, 1750-1850*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 153.
- ²⁸ *La Revista Española*, 28/9/1835, p. 4.
- ²⁹ Janke da a conocer el nombre trece de ellos: Manuel Cantero, Antonio Jordá, Francisco de las Bárcenas, Juan José Víctor, Joaquín Fagoaga, José Cano Sainz, Domingo Norzagaraya, Juan Muguero, Juan José Barrera, José de Irungiaga, José Manuel de Torre, Antonio Felipe González y Manuel Vicente Muguero. P. Janke, *Mendizábal*, p. 175, n. 1.
- ³⁰ La exposición puede verse en el *Eco del Comercio*, 25 de marzo de 1836, p. 4.
- ³¹ *Eco del Comercio*, 12-18 noviembre de 1840. Compraron cantidades importantes, entre otros, el propio Mendizábal, José Safont, Manuel Gil Santibáñez, las Rivas, de las Bárcenas, Mateo Murga, Alonso Cordero, Fagoaga, Fernández Casariego, Guardamino o Juan Sevillano. La Exposición del 6 de enero de 1841 es publicada en *Eco del Comercio*, 20 de enero de 1841.
- ³² P. Janke, *Mendizábal*, pp. 230-231, 269-270 y 328-329.
- ³³ J. Pro Ruiz, “La formación de la clase política liberal”, pp. 478-479.
- ³⁴ P. Janke, *Mendizábal*, pp. 317-318. La lista de 1834 en *La Revista Española*, 16 de junio de 1834.
- ³⁵ Para profundizar más en este concepto ver P. Bourdieu, *La distinción. Criterios y bases del gusto*, Taurus, Madrid, 1988. Para otros casos de inversión social, J. Cruz, *Los notables de Madrid*, pp. 214-216.
- ³⁶ J. Cruz, *Los notables de Madrid*, pp. 254-259.

- ³⁷ Jesús Cruz, *ibidem*, p. 227, menciona que proceder del Valle de Carranza era una garantía para formar parte del mundo de los negocios y ascender en él.
- ³⁸ M. Capella y A. Matilla, *Los Cinco Gremios Mayores de Madrid. Estudio crítico-histórico*, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 1957, pp. 238 y 433; y J.A. Torrente Fortuño, *Historia de la bolsa de Madrid*, Artes Gráficas MAG, Madrid, 1974, pp. 48, 76, 184 y 310.
- ³⁹ A. Caballero Espericueta, “Las uniones estratégicas de los comerciantes e industriales madrileños (1800-1813)”, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, 23 (2001), pp. 232 y F. Tomás y Valiente, “La obra legislativa y el desmantelamiento del Antiguo Régimen”, p. 157.
- ⁴⁰ Ángel María Segovia, *Melonar de Madrid*, Imprenta de A. Florenciano, Madrid, 1876, p. 63.
- ⁴¹ Se han encontrado información valiosa sobre sus lazos familiares en AHPCR, sección Contaduría de hipotecas, libros 127 y 54 y sección Protocolos, leg. 1.081.
- ⁴² Sobre esta familia se ha realizado una tesis doctoral, aún inédita: M. Hurtado de Caracho, *Los Murga, un estudio del comportamiento social, económico y político de una familia burguesa del siglo XIX*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2000.
- ⁴³ Todos estos datos han sido obtenidos de P. Tedde de Lorca, “Comerciantes y banqueros madrileños al final del Antiguo Régimen”, en G. Anes y P. Tedde, *Historia económica y pensamiento social*, Alianza, Madrid, 1983, pp. 316 y 326; de A. Bahamonde Magro y J. Toro Mérida, *Burguesía, especulación y cuestión social en Madrid*, Siglo XXI, Madrid, 1977, pp. 238-239; y de J.G. Cayuela Fernández, “Manuel Pérez Seoane y Domingo Norzagaray, banqueros madrileños”, en Ángel Bahamonde Magro y Luis Enrique Otero Carvajal (eds.), *La sociedad madrileña durante la Restauración, 1876-1931*, Alfoz-Comunidad Autónoma-UCM, Madrid, 1986, vol. 1, p. 479.
- ⁴⁴ Ver A. Bahamonde Magro y J. Toro Mérida, *Burguesía especulación y cuestión social en Madrid*, pp. 226 y 239, y A. Otazu, *Los Rothschild y sus socios en España*, pp. 333-336.
- ⁴⁵ F. Simón Segura, *La contribución al estudio de la desamortización española: la desamortización de Mendizábal en la provincia de Madrid*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1969, pp. 95-96; E. Aguado Cabezas, *La desamortización de Mendizábal y Espartero en la provincia de León (1836-1851)*, Universidad de León, León, 2002, pp. 360-363, y J. Fernández Escudero, “El duque de Sevillano: banquero de la revolución de 1854”, *Hispania Nova*, nº 11 (2013), consultado en línea en <http://hispanianova.rediris.es> (4/9/2013).
- ⁴⁶ *Gaceta de Madrid*, 21/2/1836, exposición previa al decreto de 19/2/1836.
- ⁴⁷ J.A. Piqueras Arenas, “Negocios y política en el siglo XIX español”, p. 23.
- ⁴⁸ P. Janke, *Mendizábal*, pp. 157-159, 230-231 y 269; A. Otazu, *Los Rothschild y sus socios en España*, pp. 95-96 y R. Congost, “La familia Safont, el conde de Santa Coloma i la revolució liberal”, *Búsquedas*, 22 (1989), pp. 88-89.
- ⁴⁹ A. Broder, “Le banquier espagnol, personnage social au XIXe siècle. Esquisse pour une étude comparée”, *Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne*, 17-18 (1993), pp. 74-86.
- ⁵⁰ Ver la Exposición firmada por buena parte del grupo el 6 de enero de 1841 y publicada en *Eco del Comercio*, 20 de enero de 1841.
- ⁵¹ F. Tomás y Valiente, “La obra legislativa y el desmantelamiento del Antiguo Régimen”, p. 169.
- ⁵² Para las inversiones del grupo en Madrid seguimos, salvo que se exprese lo contrario, los datos recogidos en los apéndices de la obra de F. Simón Segura, *La contribución al estudio de la desamortización española*.
- ⁵³ Á. Bahamonde Magro y J. Martínez Martín, “La desamortización y el mercado inmobiliario madrileño”, en *Urbanismo e historia urbana en el mundo hispano*, vol. II, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1985, p. 944, y R. Mas Hernández, “La propiedad urbana en Madrid en la primera mitad del siglo XIX”, en Ángel Bahamonde Magro y Luis Enrique Otero Carvajal (eds.), *Madrid en la sociedad del siglo XIX*, vol. 1, Alfoz-Comunidad Autónoma-UCM, Madrid, 1986, pp. 72-73. Casariego también se convirtió en un gran propietario de tierras en Extremadura gracias a la quiebra de la Casa Osuna (F. Sánchez Marroyo, *Dehesas y terratenientes en Extremadura. La propiedad de la tierra en la provincia de Cáceres en los siglos XIX y XX*, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1993, pp. 378-379).
- ⁵⁴ Á. Bahamonde Magro y J. Martínez Martín, “La desamortización y el mercado inmobiliario madrileño”, pp. 948-949. En su tierra natal, León, invirtió más de tres millones de reales en fincas rústicas de gran valor y en el solar de Madrid cinco millones (E. Aguado Cabezas, *La desamortización de Mendizábal y Espartero en la provincia de León (1836-1851)*, Universidad de León, León, 2002, pp. 360-362).
- ⁵⁵ A. Bahamonde Magro y L.E. Otero Carvajal, “La reproducción patrimonial de la élite burguesa madrileña en la Restauración. Francisco de las Rivas y Urbieta, marqués de Mudela. 1834-1882”, en Ángel Bahamonde Magro y Luis Enrique Otero Carvajal (eds.), *La sociedad madrileña durante la Restauración, 1876-1931*, Alfoz-Comunidad Autónoma-UCM, Madrid, 1989, vol. 1, pp. 534-535.
- ⁵⁶ Todos los datos relativos a las compras en Madrid en F. Simón Segura, *La contribución al estudio de la desamortización española*, pp. 92-96.
- ⁵⁷ Archivo Histórico Provincial de Toledo (en adelante AHPT), sección de Hacienda-desamortización, legs. 1318, 1397 y 353 (signatura antigua). Los datos referidos al uso posterior en J. Porres Martín-Cleto, *La desamortización del siglo XIX en Toledo*, Instituto de Estudios Toledanos, Toledo, 1965, pp. 43, 67, 76, 95, 193.
- ⁵⁸ C. Barraquer Roviralta, *Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX*, Imprenta de Francisco Altés, Barcelona, 1915, pp. 753-754.
- ⁵⁹ VV.AA., *Los palacios de Madrid*, Comunidad de Madrid, Madrid, 2010, capítulo tercero. Sobre la importancia del capital simbólico un magnífico resumen en castellano de las teorías de Bourdieu en J.M. Fernández Fernández, “Capital simbólico, dominación y legitimidad. Las raíces weberianas de la sociología de Pierre Bourdieu”, *Papers*, 98/1 (2013), pp. 33-60. En este mismo sentido abunda J. Cruz, en su muy reciente, *El surgimiento de la cultura burguesa. Personas, hogares y ciudades en la España del siglo XIX*, Siglo XXI, Madrid, 2014.

⁶⁰ F. Sánchez Marroyo, *Dehesas y terratenientes en Extremadura*, pp. 418-420, y *El proceso de formación de una clase dirigente. La oligarquía agraria en Extremadura a mediados del siglo XIX*, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1991, pp. 72-73.

⁶¹ A. Bahamonde Magro y L.E. Otero Carvajal, “La reproducción patrimonial de la élite burguesa madrileña”, pp. 534-535; A.R. del Valle Calzado, “Entre les finances et la vigne. L’emporium vinicole du Marquis du Mudela dans La Mancha”, en *La construction de la grande propriété viticole en France et en Europe, XVI-XXe siècles*, Burdeos, en *Perla*.

⁶² AHPCR, expedientes de subastas, legajos 1-120. Ver nota 3.

⁶³ Ver, por ejemplo, A.R. del Valle Calzado, “De la colonización ilustrada al fiasco desamortizador. El caso de Villanueva de San Carlos (1769-1908)”, en *XIV Congreso Internacional de Historia Agraria*, Badajoz, Noviembre de 2013.

⁶⁴ AHPCR, expedientes de subastas, legajos 1-120. Ver nota 3.

⁶⁵ Los datos sobre la herencia en AHPCR, contaduría de hipotecas, libro 54 y 127, y protocolos, leg. 1.081.

⁶⁶ AHPT, sección de Hacienda-desamortización, leg. 353 y L. Higuera del Pino, *La desamortización en Talavera de la Reina*, Ayuntamiento, Talavera, 1995, pp. 160 y 230.

⁶⁷ AHPT, sección de Hacienda-desamortización, leg. 353.

⁶⁸ AHPT, sección de Hacienda-desamortización, leg. 353.

⁶⁹ AHPT, sección de Hacienda-desamortización, leg. 353 y AHPCR, relación de fuentes nota 3.

⁷⁰ F. Tomás y Valiente, “El proceso de desamortización de la tierra en España”, *Agricultura y Sociedad*, nº 7 (1978), p. 21.

⁷¹ A. García Tejero, *Historia político-administrativa de Mendizábal*, pp. 23, 29 y 149, que afirmaba con rotundidad que “Mendizábal sacrificó su fortuna en aras de la patria”. El propio Mendizábal aseguraba que se arruinó cuatro veces por utilizar su fortuna en causas políticas y que jamás ningún pariente suyo obtuvo un empleo público, A. Nieto, *Mendizábal*, p. 58.

⁷² P. Janke, *Mendizábal*, p. 249.

⁷³ F. Tomás y Valiente, “La obra legislativa y el desmantelamiento del Antiguo Régimen”, p. 167.

⁷⁴ Según Merino, Mendizábal remató en 1842 una dehesa de 1.800 fanegas en Portezuelo (Cáceres) por la que pagó 2.140.000 reales (J. P. Merino Navarro, *La desamortización en Extremadura*, FUE, Madrid, 1976, p. 76). Por su parte, Bahamonde Magro y Martínez Millán señalan casi de pasada y sin dar muchas explicaciones, que compró bienes urbanos en Madrid (A. Bahamonde Magro y J. Martínez Martín, “La desamortización y el mercado inmobiliario madrileño”, en *Urbanismo e historia urbana en el mundo hispano*, vol. II, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1985, p. 945).

⁷⁵ *Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real* (en adelante *BOPCR*) y AHPCR, expediente de desamortización, leg. 88. Se puede ver una reproducción de la aceptación de la finca en A.R. del Valle Calzado, *Desamortización y cambio social en La Mancha, 1836-1854*, Biblioteca de Autores Manchegos, Ciudad Real, 1996, pp. 166-168.

⁷⁶ Todos los datos de la subasta en AHPCR, expedientes de desamortización, leg. 118 y sección Protocolos, leg. 373 (escritura de 22-8-1839). El dato de la propiedad en *BOPCR*, nº 53, 16-4-1860.

⁷⁷ Archivo Histórico Provincial de Albacete (en adelante *AHPA*), sección Protocolos, notaría de José López Crespo, año 1853, leg. 165.

⁷⁸ *AHPA*, sección Protocolos, notaría de José López Crespo, legajos 154-179. Se pueden encontrar la reproducción de algunas escrituras de ventas judiciales en las que participa Mendizábal y su hermano en A. Díaz, *La desamortización en la provincia de Albacete (1836-1909)*, Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 2001, pp. 609-619.

⁷⁹ E. González Calleja y J. Moreno Luzón, *Elecciones y parlamentarios. Dos siglos de historia en Castilla-La Mancha*, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1994, pp. 189-190.

⁸⁰ F. González Marzo, “Las élites conquenses del siglo XIX”, en J.S. García Marchante y A.L. López Villaverde (coords.), *Relaciones de poder en Castilla: el ejemplo de Cuenca*, Servicio de Publicaciones de la UCLM, Cuenca, 1997, pp. 259-260.

⁸¹ F. Tomás y Valiente, “La obra legislativa y el desmantelamiento del Antiguo Régimen”, p. 169.

⁸² Parece que este comportamiento de Mendizábal era bastante usual, pues ofreció a Borrego, hombre clave de *La Revista Española*, “la concesión de grandes negocios” si cambiaba su línea editorial. A. Nieto, *Mendizábal*, pp. 56-57 y 111.

⁸³ A. Otazu, *La familia Rothschild y sus socios en España*, p. 136.

⁸⁴ Algún día habrá que realizar un análisis de esta otra red horizontal. La lista de compradores de bienes desamortizados es larga: el propio Muñoz y Gaviño, Salamanca, O’Shea o Salvador López por citar algunos. A.R. del Valle Calzado, *El poder de la propiedad*.

⁸⁵ Por ejemplo, Cano Sainz y Bárcenas compraron junto con un comprador provincial el Derecho Maestro, que facilitó una gran apropiación de tierras e importantes conflictos sociales. Ver A. R. del Valle Calzado, *Burguesía Madrileña y Desamortización. La consolidación de la gran propiedad en la provincia de Ciudad Real, 1836-54*, UNED, Valdepeñas, 1994.

⁸⁶ AHPCR, sección Hacienda, leg. 41. Para los datos completos de la intermediación, A.R. del Valle Calzado, *La desamortización eclesiástica en la provincia de Ciudad Real, 1836-1854*, UCLM, Cuenca, 1995, pp. 124-126.

⁸⁷ Ver A.R. del Valle Calzado, *Desamortización y cambio social*, pp. 232-236 y 250-255.

⁸⁸ P. Janke, *Mendizábal*, pp. 308-309.

⁸⁹ *Ibidem*, pp. 246-247. Curiosamente Valera, Borrego y Piralá nos hablan de la connivencia de atrevidos especuladores y las oficinas de bienes nacionales, de manera “que provincias hubo y no muy lejanas de Madrid, en las que extendieron los límites de las adquisiciones al extremo de hallarse puestos en posesión de miles de

fanegas de tierra, cuando sólo pagaron centenares de ellas”, M. Lafuente, *Historia General*, vol. XXI, p. 7. ¿Se refería a Ciudad Real y a estos compradores? Creemos que sí.

⁹⁰ En 1846 algunos de sus miembros aparecen juntos en la creación del Banco Español de Ultramar (Jordá, Rivas, Villota, Gil de Santibañéz) y en la Compañía La Hispano-Lusitana (Mendizábal, Safont y Gil de Santibañéz), pero se trata ya de proyectos económicos sin reciprocidad política. Los datos de las compañías y sus fundadores en A. Otazu, *Los Rothschild y sus socios en España*, pp. 311-312.

⁹¹ A. Otazu, *Los Rothschild y sus socios en España*, p. 327.

⁹² A. García Tejero, *Historia político-administrativa de Mendizábal*, vol. I, p. 198.

⁹³ J. Cruz, *Los notables de Madrid*, p. 89.

⁹⁴ Consultar la ya citada de A.R. del Valle Calzado, “Entre les finances et la vigne”.

⁹⁵ Ver, M.J. Platero Campo, *Pazos y casas señoriales de O Incio*, en <http://www.galiciadigital.com/opinion/opinion.2229.php>. Consultado el 27/9/2013.

⁹⁶ Los datos de Sevillano, Muguero y Fernández Casariego han sido obtenidos en F. Sánchez Marroyo, *Dehesas y terratenientes en Extremadura*, pp. 378-379, 384-385 y 418-419. Los de la familia Murga en E. Ruiz de Azua, “Madrid... atrae cohortes de hombres” (sobre los vascos en la capital en 1850), *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº extraordinario (2007), p. 279.

⁹⁷ A. Bahamonde Magro y L.E. Otero Carvajal, “La reproducción patrimonial de la élite burguesa madrileña”, pp. 534-535. Sobre la familia Sevillano, P. Herce, *La Duquesa de Sevillano y su obra social*, Caja de Ahorros, Guadalajara, 1999 y R. Robledo, “Quiénes eran los mayores accionistas del Banco de España”, *Revista de Historia Económica*, 3 (1988), p. 584. La quiebra de Safont en R. Congost, “La familia D...”, p. 90 y la de Fagoaga en A. Otazu, *Los Rothschild y sus socios en España*, pp. 431-435.

⁹⁸ Para un resumen acertado de las diferentes posiciones, ver P. Ruiz Torres, “Del Antiguo al Nuevo régimen: carácter de la transformación”, en *Antiguo régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola*, Alianza, Madrid, 1994, vol. 1, pp. 159-192. Por su parte, J. Cruz defiende que las transformaciones sociales fueron mucho menos revolucionarias que las políticas y que los mecanismos de dominación social de las élites tradicionales no variaron en exceso. J. Cruz, *Los notables de Madrid*, pp. 285-287.

⁹⁹ P. Janke, *Mendizábal*, pp. 243-244.

¹⁰⁰ *Eco del Comercio*, 6/9/1836.

¹⁰¹ P. Carasa Soto, “Una mirada cultural a las élites políticas”, p. 33.

¹⁰² A. Otazu, *Los Rothschild y sus socios en España*, p. 106.

¹⁰³ E.P. Thompson, *La formación de la clase obrera en Inglaterra*, Crítica, Barcelona, 1980, pp. XIII-XVIII. La cita en la p. XV.

